

**АРОМАТИК КАРБОН КИСЛОТА ВИНИЛ ЭФИРЛАРИНИНГ БИОЛОГИК
ФАОЛЛИГИ****¹А.Б.Парманов, ²С.Э.Нурманов**^{1,2}Ўзбекистон Миллий университети, ЎзР ФА Микробиология институтиE-mail: asqar.parmanov@mail.ru<https://doi.org/10.5281/zenodo.8365564>

Аннотация. Ушбу ишда ароматик карбон кислота винил эфирлардан: Бензой кислота вини эфири (А-1), 4-бром бензой кислота винил эфири (А-2), 2-бром бензой кислота винил эфири (А-3), 4-хлор бензой кислота винил эфири (А-4), 4-нитро бензой кислота винил эфири (А-5), 4-метокси бензой кислота винил эфири (А-6), 4-метил бензой кислота винил эфири (А-7)) моддаларнинг бирламчи скрининг текшируви *fusarium oxysporum* ва *aspergillus niger* ўсимлик патоген замбуруғларига қарши антагонистик фаоллиги ўрганилди.

Калим сўзлар: Карбон кислота, винил эфир, фунгицидлик фаоллик, *fusarium oxysporum*, *aspergillus niger*.

Аннотация. В данной работе виниловые эфиры ароматических карбоновых кислот: виниловый эфир бензойной кислоты (А-1), виниловый эфир 4-бромбензойной кислоты (А-2), виниловый эфир 2-бромбензойной кислоты (А-3), 4-хлорбензойная кислота виниловый эфир (А-4), виниловый эфир 4-нитробензойной кислоты (А-5), виниловый эфир 4-метоксибензойной кислоты (А-6), виниловый эфир 4-метилбензойной кислоты (А-7)) первичный скрининг Исследована антагонистическая активность вещества в отношении фитопатогенных грибов *fusarium oxysporum* и *aspergillus niger*.

Ключевые слова: Карбоновая кислота, виниловый эфир, фунгицидная активность, *fusarium oxysporum*, *aspergillus niger*.

Abstract. In this work, vinyl esters of aromatic carboxylic acids: vinyl ester of benzoic acid (А-1), vinyl ester of 4-bromobenzoic acid (А-2), vinyl ester of 2-bromobenzoic acid (А-3), 4-chlorobenzoic acid vinyl ester (А-4), 4-nitrobenzoic acid vinyl ester (А-5), 4-methoxybenzoic acid vinyl ester (А-6), 4-methylbenzoic acid vinyl ester (А-7)) fungi *fusarium oxysporum* and *aspergillus niger*.

Keywords: Carboxylic acid, vinyl ester, fungicidal activity, *fusarium oxysporum*, *aspergillus niger*.

Ҳозирги даврда биологик фаол моддалардан антимикроб воситалар сифатида жуда кенг микёсида фойдаланилади. Бактериал назорат муҳим бўлган жуда кўп соҳалар мавжуд бўлганлиги сабабли микроорганизмларга қарши воситаларга талаб жуда юқори. Микроорганизмларни ингибирловчи препаратларни танлаш учун қўшимча омилларни ҳисобга олиш зарур [1-3].

Республикамизда қазиб олиндиған нефть ва газни қайта ишлаш маҳсулотларидан кенг фойдаланилмоқда [4]. Улар таркибидаги мавжуд моддалар нафақат саноатнинг барча соҳаларида шу жумладан, тиббиётда ҳам кенг ишлатилмоқда [5]. Нефть таркибидаги карбон кислоталар, масалан ароматик карбон кислота винил эфирлари тиббиётда биологик фаол моддалар сифатида ишлатилмоқда. Карбон кислота винил эфирларидан органик синтезда, тўқимачилик, тери, қоғоз, ёғочлар учун бўёқ сифатида ҳамда бундай бирикмалар меланин пигменти учун ингибитор бўлганлиги учун косметикада, соч терапиясида даволовчи препаратлар тайёрланади [6,7]. Гиалурон кислота винил эфири хужайра

фаолиятига самарали таъсир кўрсатиши орқали тўқима ва яраларни қайта тикланишида тиббиётда кенг қўлланилади [8]. Карбон кислоталарнинг мураккаб винил эфирлари ўсма (рак) касаллигини даволашда ишлатилмоқда [9,10].

Карбон кислоталарнинг винил эфирлари хусусан, винил бензоат биоматериаллар, қоплама материаллар, клейлар, тиббий маҳсулотлар, қоғоз қопламалар, қурилиш материаллари, органик синтез ва фармацевтик кимё саноатида амалда кенг қўлланилади. Винил эфирларнинг ишлатилиши кенг имкониятларга эга бўлсада, синтез қилишдаги юзага келадиган қийинчиликлар уларни қўллаш соҳасидаги имкониятларни чеклайди [11,12].

Ҳозирги вақтда винил эфирларни саноат миқёсида синтези карбон кислоталарни ацетилен билан виниллаш реакцияси орқали амалга оширилади. Аммо ацетиленнинг портловчанлик хусусияти, реакция шароитларининг мураккаблиги ва кислотали муҳитда олиб борилиши натижасида металл ускуналарнинг коррозиясига сабаб бўлиши винил эфирларни синтез қилишда қийинчилик туғдиради [13]. Винил эфирлар олишда қўлланиладиган усулларида яна бири катализатор сифатида рений, палладий, рутений ва симоб ацетат иштирокида карбон кислота ва винил ацетат ўртасидаги винил алмашилиш реакцияси ҳисобланади. Бугунги кунда турли хил ўринбосар тутган ароматик карбон кислота винил эфирларини винилацетатдан синтез қилиш устида илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда [14-16]. Ишлатиладиган винилацетат ва винил бензоатдан ташқари винил эфирларнинг кўпчилиги саноат миқёсида ишлаб чиқарилмайди. Шунинг учун саноат маҳсулотлари асосида турли ўринбосар тутган ароматик карбон кислоталарнинг винил эфирларини винилацетат асосида синтез қилиш долзарб вазибалардан ҳисобланади [17].

Тадқиқот мақсади ва усули. Ушбу ишда турли ўринбосар тутган ароматик карбон кислота винил эфирларининг ўсимлик патоген замбуруғларидан *fusarium oxysporum* ва *aspergillus niger* га қарши фаоллиги ўрганилди. Ароматик карбон кислота винил эфирлардан: Бензой кислота винил эфири (А-1), 4-бром бензой кислота винил эфири (А-2), 2-бром бензой кислота винил эфири (А-3), 4-хлор бензой кислота винил эфири (А-4), 4-нитро бензой кислота винил эфири (А-5), 4-метокси бензой кислота винил эфири (А-6), 4-метил бензой кислота винил эфири (А-7)) моддаларнинг фунгицидлик фаоллиги бирламчи скрининг текшируви *fusarium oxysporum* ва *aspergillus niger* ўсимлик патоген замбуруғларига қарши фаоллиги ўрганилди. *Fusarium oxysporum* картошка, помидор, дуккакли экинлар, полиз экинллари ва банан ўсимлигида *Panama* касаллигини келтириб чиқаради. *Aspergillus niger* замбуруғи узум, ўрик, пиёз ва ерёнғоқ каби баъзи мева ва сабзавотларда “қора моғор” касаллигини келтириб чиқаради.

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси. Ҳозирги кунда кўплаб лабораторияларда турли хил касаллик кўзгатувчи патоген бактерия ва замбуруғларга қарши замонавий усуллардан фойдаланилмоқда. Бу патогенларга қарши кураш айниқса Европа ва Америка давлатларида ривожланиб бормоқда. Мисол тариқасида бу патогенлар клиник лабораторияларда ишлатилмоқда. Кимёвий жиҳатдан самарали бирикмаларни излаш учун синтез қилинган ароматик карбон кислоталарнинг винил эфирларини ўсимлик патоген замбуруғларига қарши фаоллиги ўрганилди. Бунда *Disk diffusion* метод орқали *fusarium oxysporum*, *aspergillus niger* патоген замбуруғларига қарши, синтез қилинган моддалар ДМСО да эритилиб, турли хил концентратцияларда фунгицидлик фаоллиги текширилди ва натижалар *Tebucanazol* препаратига нисбатан солиштирилди. Бу методда дастлаб озуқа муҳити тайёрланиб олинди. Озуқа муҳит сифатида *potato dextrose* агар (PDA)дан

фойдаланилди ва бунда *kartoffein*, *glucose* ва агар ишлатилди. Тайёр бўлган озуқа петри идишларига қўйиб чиқилди ва уларга дисклар жойлаштирилди.

Токсикликни аниқлаш учун моддаларнинг турли концентрацияларда 0,1%; 0,01; 0,001% ишчи эритмалари тайёрланди. Назорат сифатида Петри идишининг юзасига 0,01% ДМСО ли 1 мл сув қуйилди. Бунда *Disk diffusion* метод орқали *fusarium oxysporum*, *aspergillus niger* патоген замбуруғларига қарши, синтез қилинган моддалар ДМСО да эритилиб, турли хил концентратцияларда фунгицидлик фаоллиги текширилди ва натижалар Tebucanazol препаратига нисбатан солиштирилди. Бу методда озуқа мухит сифатида *potato dextrose* агар (PDA)дан фойдаланилди ва бунда *kartoffein*, *glucose* ва агар ишлатилди. Тайёр бўлган озуқа петри идишларига қўйиб чиқилди ва уларга дисклар жойлаштирилди. Маълумот ўрнида, Ўзбекистон Республикасида рухсат этилган препаратлар маълумотномасида рўйхатга олинган “Tebucanazol” фунгициди 0,1% -0,01% - 0,001% дозада қўлланган. Тажриба уч марта такрорланди. Олинган натижалар жадвалда келтирилган.

Жадвал

Синтез қилинган винил эфирларини *Fusarium oxysporum* ва *Aspergillus niger* ўсимлик патоген замбуруғларига қарши фаоллиги

№		Концентрацияси, %	Замбуруғни ингибирлаш зонаси мм ва %				Хатолик кўрсаткичи (±)
			Fusarium oxysporum		Aspergillus niger		
			мм	%	Мм	%	
	<i>Tebucanazol</i>	0.1 %	15	100	15	100	0.9
		0.01 %	14	93.3	15	100	0.6
		0.001 %	12	80	14	93.3	0.6
	АБ-1	0.1 %	3	20	4	26.6	1.2
	АБ-1	0.01 %	2	13.3	6	40	0.6
	АБ-1	0.001 %	2	13.3	2	13.3	0.6
	АБ-2	0.1 %	12	80	12	80	1.2
	АБ-2	0.01 %	14	93.3	13	86,7	0.5
	АБ-2	0.001%	14	93.3	15	100	0.7
	АБ-3	0.1 %	12	80	12	80	0.7
	АБ-3	0.01 %	10	66.6	12	80	0.4
	АБ-3	0.001 %	8	53.3	10	66.6	0.2
	АБ-4	0.1 %	12	80	12	80	0.5
	АБ-4	0.01 %	13	86,7	13	86,7	0.7
	АБ-4	0.001 %	14	93.3	14	93.3	1.2
	АБ-5	0.1 %	8	53.3	10	66,6	1.2
	АБ-5	0.01 %	4	26.6	3	20	1.4
	АБ-5	0.001 %	3	20	2	13.3	0.5
	АБ-6	0.1 %	10	66,6	9	60	0.4
	АБ-6	0.01 %	11	73.3	10	66.6	0.7
	АБ-6	0.001 %	12	80	8	53,3	0.4
	АБ-7	0.1 %	4	26.6	5	33.3	1.4
	АБ-7	0.01 %	3.5	23.3	3.5	23.3	0.2

АБ-7	0.001 %	3	20	2	13.3	0.4
------	---------	---	----	---	------	-----

Натижалар таҳлили шуни кўрсатадики, синтез қилинган 4-бром бензой кислота винил эфири, 2-бром бензой кислота винил эфири, 4-хлор бензой кислота винил эфири ва 4-метокси бензой кислота винил эфирлари *Fusarium oxysporum* ва *Aspergillus niger* ўсимлик патоген замбуруғларига нисбатан маълум фаоллик номоён қилади. Бирламчи скрининг маълумотларига кўра, энг юкори фунгицидлик фаоллик 0,0001% концентрацияда А-2 (4-бром бензой кислота винил эфири) ва А-4 (4-хлор бензой кислота винил эфири) моддаларида кўрсатилди. 4-Бромбензой кислотанинг винил эфири 0.001% концентрацияда *Fusarium oxysporum* ва *Aspergillus niger* замбуруғларга нисбатан фаоллиги 93,3 ва 100 % фунгицидлик фаоллик кўрсатди, бу эса мос равишда назорат вариантдан 13,3 % ва 6,7 % га ошди. 4-Хлор бензой кислота винил эфирида бу қиймат иккала ҳолатда ҳам 93,3% ни ташкил этиб, *Fusarium oxysporum* ўсимлик замбуруғида назоратга нисбатан 13,3 % га ошди, *Aspergillus niger* замбуруғида эса назорат билан бир хил қийматни ташкил этди. Фунгицид фаоллик бўйича ўтказилган биотестлар шуни кўрсатдики, *Fusarium oxysporum* ўсимлик патоген замбуруғида 2-бром бензой кислота винил эфири 0,1 % концентрацияда 80 %, 4-метокси бензой кислота винил эфирида эса 0,001 % концентрацияда 80 % маълум микдор фаолликни намоён қилди. *Aspergillus niger* замбуруғида эса 2-бром бензой кислота винил эфири 0,1 %, 0,01 % концентрацияларда 80 %, 4-метокси бензой кислота винил эфирида эса 0,01 % концентрацияда 66,6 % фунгицидлик фаолликни намоён қилди. Энг паст фунгицидлик фаолликни 0,001% концентрацияда бензой кислота винил эфири (13,3 %), 4-нитро бензой кислота винил эфири (20%) ва 4-метил бензой кислота винил эфири (13,3%) назоратга нисбатан фаоллик кўрсатди.

Хулоса. Ушбу ишда турли ўринбосар тутган ароматик карбон кислота винил эфирларининг *fusarium oxysporum* ва *aspergillus niger* ўсимлик патоген замбуруғларига қарши биологик фаоллиги ўрганилди ва уларнинг амалиётга фойдали хусусият- ва фаоллиги экспериментал аниқ тасдиқланди. Топилган ва синалган ингибиторларнинг янги авлоди -ароматик карбон кислоталарнинг винил эфирлари амалиётда зараркунанда замбруғ ва бактерияларга қарши амалиётда жорий этишга тавсия этилди.

REFERENCES

1. A.V.Parmanov, S.E.Nurmonov, Sh.Djumagulov, J.Isomidonov. Synthesis of divinyl ester of adipic acid // European Journal of Molecular & Clinical Medicine. ISSN:2515-8260. Vol.07, Iss. 07, 2020. P. 909-920.
2. Parmanov A.B., Nurmonov S.Э., Tursunov Sh., Erkhanova Y. Facile synthesis of vinyl esters of aromatic carboxylic acids with the participation of 2-chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine. E3S Web of Conferences 401, 04055 (2023).
3. Парманов А.Б., Нурмонов С.Э., Атамуродова С.И., Ибрагимов Т. Гомогенно – каталитическое винилирование 2-гидрокси-2-фенилэтановой кислоты. // Зол-гел 2018. Меж. конф. Санкт-Петербург, Россия-2018. 26-29 август. С. 244-246.
4. Хабибулина Ф.М., Шубаков А.А., Арчегова И.Б., Романов Г.Г. Исследование способности нефтеокисляющих бактерий утилизировать нефти (углеводороды)//Биотехнология.-2002.-№6, С.57-62.
5. Парманов А.Б., Нурмонов С.Э. Беата Колесинско, Хандамов Б.Н. Синтез виниловых эфиров карбоновых кислот с участием 2-хлор-4,6-диметокси-1,3,5-триазина //

- Молодежь-как движущая сила развития науки. Меж. конф. Чимкент, Казахстан-2019. 3-мая. Ст. 183-185.
6. Jun Gao, Dongrui Guan, Dongmei Xu, Liwen Zhao, Lianzheng Zhang and Min Li // Eco-environmental synthesis of vinyl benzoate through transesterification catalyzed by Pd/C catalyst // Chem. Soc. Ethiop. 2018, 32(2), 351-359.
 7. A.B. Parmanov, S.E. Nurmanov, M.E. Ziyadullaev, Sh.Sh. Tursunov, N.U. Bekboyeva, N.D. Xolmuhammedov. Catalytic reaction with benzoic acid phenylacetylene in the presence of complex catalysts. Asian journal of chemical sciences. 2023, Vol. 13, Iss. 3. P. 35-40.
 8. Sanjay P. Kamble, Onkar Manjarekar, Ravi Mawale // Kinetic Modeling And Optimization Of Operating Parameters For Transvinilation Of Lauric Acid // National Chemical Laboratory (Csir-Ncl), Pune 411 008, 2012, India.
 9. Парманов А.Б., Нурманов С.Э., Мавлоний М.И., Махкамов С. Винил эфирларини нефтни парчаловчи микроорганизмларга қарши биологик фаоллиги // Рес. конф. Кимё ва тиббиёт: назариядан амалиётгача. Бухоро давлат тиббиёт институти. 2022 йил **7-8 октябр**. –Б. 145-147.
 10. Jan Hudzicki Kirby-Bauer Disk Diffusion Susceptibility Test Protocol. 2009. American Society for Microbiology © 2016.
 11. Худиярова Г.С., Парманов А.Б., Нурманов С.Э., Эрханова Ю.С. А.А.Мавлонов. Карбон кислота винил эфирларининг ўсма (рак) хужайраларига қарши хусусиятлари // ЎзМУ талабалари ва илмий-тадқиқотчилари 2022-йил илмий конференцияси. 28-апрел, Тошкент-2022. –Б. 179-180.
 12. А.Б.Парманов, ЎзР ФА академиги М.Э.Мавлоний, С.Э.Нурманов, Ш.Ш.Турсунов. Винацетат асосида ароматик карбон кислота винил эфирлари синтези. ЎзР ФА маърузалари матни. 2022-й. № 3. Стр.71 – 75.
 13. S.I.Tirkasheva, O.E.Ziyadullaev, V.M.Muzalevskiy, A.B.Parmanov. 8,13-Dimethylcosa-9,11-diyne-8,13-diol // Molbank 2022, 2022, M1484. <https://doi.org/10.3390/M1484>.
 14. А.Б.Парманов, ЎзР ФА академиги М.Э.Мавлоний, С.Э.Нурманов, Ш.Ш.Турсунов. Винацетат асосида ароматик карбон кислота винил эфирлари синтези. ЎзР ФА маърузалари матни. 2022-й. № 3. Стр.71 – 75.
 15. А.Б.Парманов, С.Э.Нурманов, Шадиева Г.Қ., Худиярова Г.С. Ароматик карбон кислота винил эфирларини винацетатдан синтез қилиш. Ўзбекистон Миллий университети илмий ахборотномаси. 2022 й. №3/2. –Б. 427-431.
 16. Парманов А.Б., Нурманов С.Э., Мавлоний М.И., Мамадаминов Х.У., Зиядуллаев М.Э. Ароматик карбон кислоталарнинг винил эфирлари синтези ва уларни ўсимлик патоген замбуруғларига қарши фаоллиги. “ҚарДУ хабарлари” илмий ахборотномаси. 2022 й. № (4/1) 54. Б.75-79.
 17. Парманов А.Б., Нурманов С.Э., Махкамов С.А., Ёдгорова Ф.Ш. Винил эфирларини нефтни парчаловчи микроорганизмларга қарши биологик фаоллиги. ЎзР ФА маърузалари матни. 2022-й. № 5. Стр. 88-91.